

Revue D.L.T.

Didactique, Linguistique et Traduction

Vol. 01 – N° 01 – 31 décembre 2023

Vers une sémantique formelle de l'expression de cause et de conséquence

Asbayou, Omar

Université Lumière Lyon 2-France

CeRLA

o.absayou@univ-lyon2.fr

Pour citer l'article:

Asbayou, Omar. (2023). Vers une sémantique formelle de l'expression de cause et de conséquence. *Revue D.L.T. Didactique, Linguistique et Traduction*, 01(01), 107-119.

Reçu: 06/06/2023; **Accepté:** 31/12/2023, **Publié:** 31/12/2023.

Distribution électronique par ASJP-CERIST : <https://www.asjp.cerist.dz>

Mots clés	Cause et conséquence, formalisation sémantique, représentation de connaissance
------------------	--

Résumé

Cet article s'inscrit dans le domaine de représentation de connaissances textuelles et de recherche d'informations. Remarquant que les propositions exprimant la relation logique de cause et de conséquence sont très fréquentes dans différents types de discours, nous essayerons de définir par une représentation formelle cette notion dans le but de reconnaître les différentes réalisations dans le discours. Nous mettrons en lumière, dans un premier temps, cette relation logique entre la cause et la conséquence et nous présenterons différents types d'inférences qui peuvent être faites à partir de l'analyse de propositions complexes qui mettent en relations plusieurs arguments (ou propositions simples) par des prédicats de cause et de conséquence. Nous soulignerons aussi l'importance de souligner la relation entre l'expression cause/conséquence et celle de condition et nous tenterons également d'esquisser une représentation symbolique de l'expression de cause et de conséquence en présentant quelques diverses actualisations de ces deux expressions et en mettant en lumière la structure argumentale et des entités lexicales qui peuvent être employés dans leurs réalisations.

Title: subtitle	Towards a formal semantics of the expression of cause and consequence
------------------------	---

Keywords	Cause and consequence, semantic formalization, knowledge representation
-----------------	---

Abstract

This article is part of the field of textual knowledge representation and information retrieval. We consider that the recognition and extraction of expressions of cause and consequence is important in the enrichment of knowledge bases and ontologies in particular.

We have focused on the formal representation of these expressions, inspired from first order logical triplets (two arguments linked by a predicate), in view of their informational importance and the need to recognize and extract relationships between two, or more, free linguistic and/or terminological entities functioning as arguments in different propositions. This makes it possible to highlight this type of relationship and build models for representing domain knowledge, and to contribute in specifying different languages for special purposes.

Noting that the propositions expressing this logical relation of cause and consequence are very frequent in different types of discourse, we approach the formal representation of this notion with the aim of recognizing their different realizations and actualizations in corpus, by highlighting the argument structure of the lexical entities that can be employed in their construction of these relations. With the same objective in mind, and with a view to fine recognition of these expressions, we will also discuss a classification of their constructions.

We will also highlight this logical relationship between cause and consequence, as well as the inference that can be made from the analysis of complex propositions that relate several arguments (or simple propositions) through cause/consequence predicates. However, it should be emphasized that every proposition carries an explicit or implicit meaning of cause and consequence. To this end, a distinction is made between explicit expressions of cause and consequence and implicit expressions of them. The first category can be recognized by well-defined cause/consequence predicates and by the fact that the

arguments are explicit, while the second corresponds to all propositions whose cause and consequence can be obtained by actualizing the proposition. Thus, given the importance of the predicate, it is important to distinguish between the two predicates by proposing a classification based on many examples.

We will also show the importance of the semantic relationship between cause/consequence and condition. The notion of consequence (*consequentia*) is associated with the hypothetical syllogism, and the expression of cause/consequence carries the meaning of condition and can thus be transformed into an expression of condition with the use of corresponding linguistic entities. This relationship automatically leads us to the notion of propositional logic and the inference that follows from it.

Nevertheless, we will see that, in a symbolic approach, we need to make a classification to distinguish between different realizations of these two expressions. Observing the use of the expression in the corpus and the frequency of each of the two structures enables us to answer questions relating to linguistic applications. Indeed, the formal representation presented above often translates in discourse as propositions composed of arguments related to each other by different lexical entities of cause and consequence. The latter is transformed into several forms, of which we will try to give examples.

We note that the structures of cause and consequence are similar. To avoid confusion, it's important to distinguish them by the fact that they are made up of two cause/consequence arguments (or propositions) linked by a predicate of cause, in the expression of cause, and by a predicate of consequence, in the expression of consequence. We therefore need to recognize the distinguishing feature between these two expressions: the predicate (of cause or consequence). For a symbolic approach, requiring a paradigmatic classification of lexical entities with a view to their syntagmatic uses, this categorization of predicate will not only enable us to recognize the expression of cause and that of consequence, but also to distinguish between the argument of cause and that of consequence.

1. Introduction

Dans le cadre d'une formalisation des expressions linguistiques d'une manière générale, nous considérons important la réécriture formelle ainsi que la représentation logique des propositions de cause et de conséquence dans le but de rendre compte de leurs structures syntactico-sémantiques profondes. Il s'agit d'établir des règles de réécriture représentative des diverses et multiples actualisations de ces structures dans le discours. En effet, ce travail sera particulièrement utile dans deux applications : la traduction des expressions de cause et de conséquence et l'extraction automatique de la relation ontologique de cause-à-effet dans le but d'enrichissement d'ontologies de domaines.

2. Représentation logique de cause et de conséquence

2.1 *Relation logique entre la cause et la conséquence*

La cause est définie par ce à cause de quoi la conséquence se produit. Il en résulte une relation logique dans laquelle la cause et la conséquence sont représentées chacune par deux propositions (ou arguments) A et B simultanées et concomitantes reliées par un verbe-prédicat (Pdc) comme dans l'exemple suivant :

ارتفاع الأسعار أدى إلى ضعف القدرة الشرائية

B Pdc A

Cause (A) implique conséquence (B) et vice versa ; ils sont interdépendants vue que A est un fait qui cause B, et B est la conséquence engendrée par A. Ainsi, dans la logique du premier ordre, la relation exprimée par le connecteur de l'implication (\rightarrow) entre A et B est bijective. Celle-ci peut- être représentée comme suit :

- a) $A \rightarrow B$ (A implique B)
- b) $B \rightarrow A$ (B implique A)

Cette relation se transforme à l'équivalence logique entre A et B :

- c) $A \leftrightarrow B$ (A est équivalent à B)

Cette relation d'équivalence explique le fait que les deux propositions (ou arguments) A et B soient simultanées et concomitantes.

2.1 Inférence de cause et de conséquence

A partir de ces connecteurs d'implication et d'équivalence entre ces arguments on fait l'inférence qui se définit par un raisonnement basé sur au moins 2 prémisses, représentés par deux arguments/propositions, qui mène à une conclusion indiquée par un troisième argument. On considère donc que la cause et conséquence entretiennent une relation d'inférence mutuelle entre ces derniers. Cette inférence bijective est une condition sine qua none dans une proposition exprimant la cause et la conséquence. Cependant, il convient de distinguer, dans cette relation, entre l'*inférence causale*, exprimée par le premier cas d'implication dans a) ci-dessus, et l'inférence consécutive/de conséquence, dans le deuxième cas d'implication dans b). Nous illustrons par a) l'*inférence causale* et par b) l'*inférence consécutive* :

التضخم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي إلى ضعف القدرة الشرائية

C B A

L'*inférence causale* produit le raisonnement d'inférence suivant, dans lequel les causes correspondent aux prémisses et la conséquence correspond à conclusion :

Prémisse 1 : A
Prémisse 2 : B
Conclusion : C

} inférence causale

D'un autre point de vue, L'inférence causale correspond au raisonnement d'inférence suivant, dans lequel les conséquences sont les prémisses et la conséquence est la conclusion :

ضعف القدرة الشرائية سببه ارتفاع الأسعار نتيجة التضخم

A B C

L'inférence consécutive produit le raisonnement d'inférence.

Prémisse 1 : C
Prémisse 2 : B
Conclusion : A } inférence consécutive

2.1 Cause et Conséquence vs condition

La notion de conséquence (*consequentia*) est associée au syllogisme hypothétique depuis Aristote. La cause et la conséquence comportent le sens de condition et peuvent ainsi se transformer en expression de condition avec l'emploi d'outils de cette dernière tel que إذا (si). Il convient donc de distinguer entre « cause nécessaire » et « cause aléatoire » respectivement équivalente à « condition nécessaire » et « condition aléatoire » :

- cause nécessaire ↔ condition nécessaire
- cause aléatoire ↔ condition aléatoire

D'un point de vue syntaxique, la différence entre l'expression de cause/conséquence et l'expression de condition est que la première est composée d'au moins deux arguments, reliés par un prédicat, tandis que le second contient deux propositions : principale (apodose) et subordonnée (protase). Ces deux différentes structures entretiennent une relation de transformation d'une structure profonde par l'une ou l'autre, justifiant ainsi la relation d'équivalence évoquée ci-dessus que nous pouvons illustrer par les exemples suivants :

a) Expression de cause/ (X) التضخم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار

B A

(A = Argument 1 = Cause / B = Argument 2 =
Conséquence)

b) Expression de condition (Y) : إذا حدث التضخم ترتفع الأسعار

D C

(C = Proposition 1 = protase = Conséquence / D = Proposition 2 = apodose
= Conséquence)

Formellement, nous représentons cette relation entre l'expression de cause/conséquence X et l'expression de condition Y comme suit :

- A = Argument 1 = C = Proposition 1 = protase = Cause
- B = Argument 2 = D = Proposition 2 = apodose = conséquence
- X = Y

Ces équivalences sont le résultat de l'emploi d'outil de condition et de la transformation de A en C, de B en D, et par conséquent de X en Y, et vice versa.

Il importe ici de souligner que l'expression de cause/conséquence peuvent être soit :

- Réalisés : lorsque le prédicat est à l'accompli (ماضي),
Ex. أدى تنوع المناخ إلى تنوع المحاصيل الزراعية.
- Potentiellement réalisables : lorsque le prédicat est à l'inaccompli (مضارع) et avec l'emploi de la particule قد suivi par inaccompli
Ex. يؤدي تنوع المناخ إلى تنوع المحاصيل الزراعية.
- Nécessaire : lorsque le prédicat est à l'inaccompli (مضارع) exprimant une règle.
Ex. حرارة الشمس تذيب الثلج.

Ces exemples nous indiquent que l'aspect du procès est l'élément qui distingue entre la cause/conséquence et la condition. En effet, la condition n'exprime pas une action réalisée comme dans a). Ainsi, seulement les deux expressions cause/conséquence b) et c) peuvent correspondre à leur équivalente de condition.

3. Reconnaissance symbolique d'expressions de cause et de conséquence

Nous rappelons que les expressions de cause et de conséquence sont des propositions composées de deux propositions ou arguments reliés respectivement par des entités lexicales prédicatives de cause et de conséquence.

Néanmoins, dans une approche symbolique il convient de faire une classification pour distinguer entre différentes réalisations de ces deux expressions. L'observation de l'usage dans le corpus de l'expression et la fréquence de chacune des deux structures nous permettent de répondre à des questions relatives à des applications linguistiques. En effet, la représentation formelle présentée ci-dessus se traduit souvent dans le discours par des propositions composées d'arguments en relation les uns aux autres par différentes entités lexicales de cause et de conséquence. Cette dernière se transforme en plusieurs formes dont nous essayerons d'en relever quelques exemples.

On remarque que la structure de cause et celle de conséquence se ressemblent. Pour éviter leur confusion, il importe de les distinguer par le fait que se sont composées de deux arguments (ou proposition) de cause/conséquence reliés par un prédicat de cause, dans l'expression de cause, et par un prédicat de conséquence, dans l'expression de conséquence. Il convient donc de reconnaître ce trait distinctif entre ces deux expressions : le prédicat (de cause ou de conséquence). Pour une approche symbolique, nécessitant une classification paradigmatique des entités lexicales en vue de leurs emplois sur le plan syntagmatique, cette catégorisation de prédicat permettra non seulement de reconnaître l'expression de cause et celle de conséquence, mais aussi de distinguer entre l'argument de cause et celui de la conséquence.

Pour cela, une distinction est abordée entre des expressions explicites de cause et de conséquence et des expressions implicites de celles-ci. La première catégorie est reconnaissable par des prédicats de cause/conséquence bien déterminés et par le fait que les arguments sont explicites, tandis que la deuxième correspond à toutes les propositions dont la cause et la conséquence peuvent être obtenue par une actualisation des propositions dans lesquelles cette relation prédictive de cause conséquence est explicite (et non pas implicite). Ainsi, vue l'importance du prédicat, il est important de distinguer entre les deux prédicats en proposant une classification selon des exemples extraits de corpus.

3.1 L'expression de cause

Formellement, l'expression de cause est représentée comme suit :

Prédicat de cause (argument de cause, argument de conséquence)

Dans l'expression de cause, le *prédicat de cause* est, dans un triplet, le connecteur entre l'*argument de cause* et l'*argument de conséquence*. Il s'agit donc des cas de figures suivants :

A) Prédicat de cause est un nom/nom-adjectif : argument de cause, qui est un nom ou un syntagme nominal, fonctionnant comme sujet (مبتدأ) d'une phrase nominale, suivi par un prédicat de cause, qui est un nom comme مسبب ou nom-adjectif (participe actif) comme مضر / منتج / مسبب, qui fonctionne comme tête de syntagme nominal ou adjectival (l'attribut de sujet) et qui introduit l'argun

Argument de cause + prédicat + argument de conséquence			
a)	التدخين سبب الأمراض	→	التدخين سبب الأمراض
b)	التدخين مسبب للأمراض	→	التدخين مسبب للأمراض
c)	التدخين مضر بالصحة	→	التدخين مضر بالصحة

Néanmoins, on distingue entre les deux nom-adjectifs dans b) et c), tête du syntagme adjectival de l'attribut de sujet :

- Dans b) le nom-adjectif exprime le prédicat de cause.
- Dans c) le nom-adjectif exprime simultanément le prédicat de cause et de conséquence. Ainsi, ce dernier (مضر) est, selon l'analyse générativiste, une transformation équivalente à يسبب ضرر , et nous pouvons représenter cette équivalence comme suit :

- B) Le prédicat est un verbe factitif : Argument de cause, un nom ou un syntagme nominal sujet suivi d'un verbe dont le schème a une valeur factitive (faire que quelqu'un/quelque chose faire ou soit quelque chose) comme أَفْعَلَ, فَعَّلَ. C'est le cas de أذابت الحرارة الجليد dans أذاب. De la même façon que le deuxième type de nom-adjectif évoqué ci-dessus peut être paraphrasé par une phrase constituer d'outil de cause et conséquence, les verbes factitifs comporte également cette même structure sémantique :

- C) Les verbes de cause : argument de cause relié à l'argument de conséquence par un verbe de cause qu'on peut considérer comme hyponymes et différentes réalisations du de l'hyperonyme CAUSER سبب (prédicat de cause), et dont on peut établir une liste exhaustive. Voici quelques exemples :

- انبعاثات غازات الدفيئة تؤدي إلى الاحتباس الحراري
- أسفر الحرب عن خسائر فادحة/النقاش أسفر عن نتائج مهمة
- أنتجت الرياح السحاب

Le trait distinctif entre ces verbes de cause consiste en la préférence de l'un à l'autre en fonction des restrictions combinatoires. Par exemple, l'emploi de أسفر dans b) est plus adéquat que l'emploi يؤدي/أدى et vice versa. Dans cette approche, il convient de mener une analyse plus approfondie basée sur l'observation de corpus pour distinguer entre ces différents verbes de cause selon leurs distributions.

D) Le prédicat correspond à un verbe sous-entendu dans une phrase nominale composée d'un nom-sujet (مبتدأ), qui correspond à la cause, suivi par un nom-attribut de sujet (خبر), qui exprime la conséquence.

Dans ce cas, la relation entre le sujet et l'attribut de sujet est, d'un point de vue ontologique, ISA (EST UN).

4. L'expressions de conséquence

D'un point de vue syntactico-sémantique, on peut dire que l'expression de conséquence est l'inverse de l'expression de cause, le premier argument et le prédicat étant respectivement une proposition (ou groupe nominal) et un outil de conséquence et le deuxième étant une proposition (ou groupe nominal) de cause.

Prédicat de conséquence (argument de conséquence, argument de cause)

Pour cela les expressions de cause comme les exempleس ci-dessous a), b) et c) peuvent se transformer aux expressions de conséquence d) e) et f) :

a) انبعاثات غازات الدفيئة تؤدي إلى الاحتباس الحراري	d) الاحتباس الحراري ينتج عن انبعاثات غازات الدفيئة
b) أسفرت الحرب عن خسائر فادحة	e) خسائر فادحة خلفتها الحرب
c) التعليم والتربية ينتج أجيالا واعية	f) أجيالا واعية تنتج عن التربية والتعليم

Pour cela, il convient de spécifier les catégories lexicales et de faire un inventaire des entités lexicales correspondantes, reliant la conséquence et la cause qui peuvent se réaliser par différents types de propositions (syntagmes/phrases nominales ou verbales) :

- Nom : par exemple, نتيجة et équivalent comme dans ما تُفَضَى إليه مقدمات الحُكم كانت نتيجة الحكم البراءة.
- Nom-adjectif : comme ناتج عن est équivalent dans التطور ناتج عن العمل.
- Particule : par exemple, لأن comme dans ألغيت الحصّة لأن الظروف لا تسمح; et le proclitique de cause لِ introduisant une proposition (ou groupe nominal) exprimant généralement un état comme dans اختارته اللجنة لنبروغه
- Verbe : comme نتج عن et équivalent dans أجيالا واعية نتجت عن التربية والتعليم.

Néanmoins, nous n'avons fait dans ce qui précède qu'esquisser une structure formelle assez profonde des expressions de cause et de conséquences en présentant quelques diverses formes de surfaces actualisantes. Pour illustration, nous nous contenterons d'en donner quelques exemples mettant en lumière l'emploi des outils de cause/conséquence suivants :

- لن...إلا ب... dans la structure
Ex. ولن نتمكن من رفع التحديات الداخلية والخارجية، إلا بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود

Dans cette structure (...إلا...), le prédicat من تمكن qui est un prédicat de cause qui introduit un argument de conséquence dans la première proposition suivie par une deuxième proposition introduite par إلا suivi par un syntagme prépositionnel dont la tête prépositionnel est ب, qui a une valeur de cause (outil/manière).

- بفضل pour les conséquences positives
Ex. نتجاوز دائما الأزمات، بفضل التلاحم الدائم بين العرش والشعب، وبفضل تضحيات المواطنين الأحرار

Ici, nous remarquons que les propositions exprimant la cause sous différentes formes sont très fréquentes.

- من : من dans cette exemple a une valeur de cause suivi par un nom (syntagme nominal) correspondant à l'argument de cause :
Ex. تعاني الطبيعة من كثرة الاستنزاف/من قلة الأمطار
- L'emploi de complément de but (المفعول لأجله), qui a une valeur de cause :
Ex. اختفي عن الأنظار خشية مواجهة المخاطر
- انعكست على qui exprime la conséquence qui peut être soit positive ou négative:
Ex. الأزمة انعكست سلبا على التنمية الاجتماعية

Les exemples de réalisation d'expressions de cause et de conséquence sont très nombreux, et méritent un travail exclusif d'extraction et d'analyse selon divers critères linguistiques.

D'un point de vue syntactico-sémantique, l'expression de conséquence est l'inverse de l'expression de cause, le premier argument et le prédicat étant respectivement une proposition (ou groupe nominal) et un outil de conséquence et le deuxième étant une proposition (ou groupe nominal) de cause.

Prédicat de conséquence (argument de conséquence, argument de cause)

Pour cela les expressions de cause comme a) b) et c) peuvent se transformer aux expressions de conséquence d) e) et f) :

a. انبعاثات غازات الدفيئة تؤدي إلى الاحتباس الحراري	b. الاحتباس الحراري ينتج عن انبعاثات غازات الدفيئة
c. أسفر الحرب عن /النقاش أسفر عن نتائج خسائر فادحة	d. خسائر فادحة خلفتها الحرب
e. التعليم والتربية ينتج أجيالا واعية	f. أجيالا واعية تنتج عن التربية والتعليم

Pour cela, il convient de spécifier les catégories lexicales et de faire un inventaire des entités lexicales correspondants, qui relie la conséquence et la cause qui peuvent se réaliser par différents types de proposition (syntagme/phrase nominale ou verbale) :

- Nom : par exemple, نتيجة et équivalent comme dans ما تُفْضِي إليه مَقَدِّمَاتُ الْحُكْمِ كانت نتيجة الحكم البراءة.
- Nom-adjectif : comme ناتج عن est équivalent dans التطور ناتج عن العمل.
- Particule : par exemple, la particule لأن comme dans ألغيت الحصاة لأن الظروف لا تسمح ; et le proclitique de cause لِ introduisant une proposition (ou groupe nominal) exprimant généralement un état comme dans لاختارته اللجنة لنبوغه
- Verbe : comme نتج عن et équivalent dans أجيالا واعية نتجت عن التربية والتعليم.

Néanmoins, nous n'avons fait dans ce qui précède que décrire une structure formelle assez profonde des expressions de cause et de conséquences. En effet ces dernières peuvent prendre diverses formes de surfaces actualisantes. Pour illustration, nous nous contenterons d'en donner quelques exemples mettant en lumière l'emploi des outils de cause/conséquence suivant :

- لن ...إلا ب... dans la structure
Ex. ولن يتمكن من رفع التحديات الداخلية والخارجية، إلا بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود

Dans cette structure (لن...إلا...), le prédicat يتمكن من qui est un prédicat de cause qui introduit un argument de conséquence dans la première proposition suivi par une deuxième proposition introduit par إلا suivi par une un syntagme prépositionnel dont la tête prépositionnel est ب, qui a une valeur de cause (outil/manière).

- فضل pour les conséquences positives

نتجاوز دائما الأزمات، بفضل التلاحم الدائم بين العرش والشعب، وبفضل تضحيات المواطنين الأحرار

Ici, nous remarquons que les propositions exprimant la cause sous différentes formes sont très fréquentes.

- من جراء/قلة/كثرة : من dans cette exemple a la une valeur de cause suivi par un nom (syntagme nominal) correspondant à l'argument de cause :
Ex. تعاني الطبيعة من كثرة الاستنزاف/من قلة الأمطار
- L'emploi de complément de but (المفعول لأجله), qui a une valeur de cause :
Ex. اختفي عن الأنظار خشية مواجهة المخاطر
- انعكست على qui exprime la conséquence qui peut être soit positive ou négative :
Ex. الأزمة انعكست سلبا على التنمية الاجتماعية

Les exemples de réalisation d'expressions de cause et de conséquence sont très nombreux, et mérite un travail exclusif d'extraction et d'analyse selon divers critères linguistiques.

1. Conclusion et Recommandations

Il est important de souligner que nous ne prétendons pas être exhaustif dans la description de la notion de cause/conséquence étant donné que cette dernière peut prendre plusieurs formes (action, objet, substance, manière, forme etc.). Nous avons, cependant, essayer d'aborder la description formelle de l'expression cause/conséquence, qui nous peut contribuer dans l'extraction des connaissances basées sur la relation logique de cause à effet. Ce procédé constitue une des tâches essentielles dans le domaine de la terminologie en particulier, et permet de relever et de réfléchir à l'actualisation et à la traduction de cette catégorie d'expressions abondantes dans différents discours de spécialité.

Références

Archambault, J. (2018). Introduction: Consequences in Medieval Logic. *Vivarium*, 56(3–4), 201–221

Archambault, J. (2018). Consequence and Formality in the Logic of Walter Burley. *Vivarium*, 56(3–4), 292–319

Asbayou, O. (2016). « *L'identification des entités nommées en arabe en vue de leur extraction et classification automatiques : un système à base de règles syntactico-sémantiques* ». Thèse de doctorat ; université Lumière Lyon.

Asbayou, O. (2020). “Arabic location name annotations and applications”. In *9th International Conference on Natural Language Processing, Vol,10, No.14.* Zurich: David C. Wyld, Natarajan Meghanathan (Eds)

Asbayou, O. (2020). “Automatic arabic named entity extraction and classification for information retrieval”. In *International Journal of Natural Language Computing (IJNLP), Vol,9, No.6.* Ireland : Paul Stynes, National College of Ireland.

Frede, M., & Brunschwig, J. (1989). Les origines de la notion de cause. *Revue de Métaphysique et de Morale*, 94(4), 483–511.

Gross, G. (1999). Sémantique Lexicale et Connecteurs. *Langages*, 136, 76–84.

Gross, M. (1995). UNE GRAMMAIRE LOCALE DE L’EXPRESSION DES SENTIMENTS. *Langue Française*, 105, 70–87

Hanson, W. H. (1997). The Concept of Logical Consequence. *The Philosophical Review*, 106(3), 365–409.

Spruyt, J. (2018). Consequence and ‘Cause’: Thirteenth-Century Reflections on the Nature of Consequences. *Vivarium*, 56(3–4), 320–339